

АНЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Таирова Зарангис Камоловна - асс. кафедры внутренних
болезней №3, PhD

Исмоилова Умида Аминовна – клинический ординатор
по направлению «Терапия»

Самаркандского государственного медицинского университета, Узбекистан, г. Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621981>

АННОТАЦИЯ: Целью исследования было изучение особенностей течения хронической сердечной недостаточности (ХСН) у пациентов с сопутствующей анемией. В исследование были включены 88 пациентов с ХСН II–IV функционального класса (ФК) по классификации NYHA, из которых 67,1% имели анемию различной степени тяжести. Установлено, что наличие анемии ассоциируется с более тяжелым течением ХСН, увеличением частоты госпитализаций и снижением переносимости физической нагрузки, что проявлялось достоверным снижением пройденной дистанции в 6-минутном тесте ходьбы и ухудшением качества жизни (по шкале MLHFQ). Наиболее распространенными причинами анемии у пациентов с ХСН были анемия хронического заболевания и железодефицитная анемия. Полученные данные указывают на необходимость ранней диагностики и коррекции анемии для улучшения прогноза у пациентов с ХСН.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, анемия, анемия хронического заболевания, железодефицитная анемия, физическая активность, 6-минутный тест, качество жизни, MLHFQ.

ANEMIC SYNDROME IN CHRONIC HEART FAILURE

Tairova Zarangis Kamolovna – Assistant of the Department of Internal Diseases No. 3, PhD

Ismoilova Umida Aminovna – Clinical Resident in "Therapy"

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

ABSTRACT: The aim of this study was to examine the features of chronic heart failure (CHF) in patients with concomitant anemia. The study included 88 patients with CHF of functional class (FC) II–IV according to the NYHA classification, of whom 67.1% had anemia of varying severity. It was found that the presence of anemia is associated with a more severe course of CHF, increased frequency of hospitalizations, and reduced exercise tolerance, which was manifested by a significant decrease in the distance covered during the 6-minute walk test and deterioration in quality of life (according to the MLHFQ scale). The most common causes of anemia in patients with CHF were anemia of chronic disease and iron deficiency anemia. The findings indicate the importance of early diagnosis and correction of anemia to improve the prognosis in patients with CHF.

Keywords: chronic heart failure, anemia, anemia of chronic disease, iron deficiency anemia, physical activity, 6-minute walk test, quality of life, MLHFQ.

Введение: С современных клинических позиций ХСН – заболевание с комплексом характерных симптомов (одышка, утомляемость, снижение физической активности, отеки), которые связаны с неадекватной перфузией органов и тканей в покое или при нагрузке и часто с задержкой жидкости в организме. Первопричиной является ухудшение способности сердца к наполнению или опорожнению, обусловленное повреждением миокарда, а также дисбалансом вазоконстрикторных и вазодилатирующих нейрогуморальных систем [1].

Характерной особенностью современной клиники является коморбидность и помимо основной патологии, тяжесть состояния больного во многом обусловлена сопутствующими заболеваниями [3, 6, 8]. Эта проблема в полной мере относится к больным с ХСН, при которой коморбидность определяет появление новых клинико-психологических симптомов и синдромов [3, 9].

Анемия у больных с ХСН — это клинико-гематологический синдром, при котором нарушается синтез гемоглобина в силу целого ряда причин, наиболее частой среди которых является железодефицит. При этом у большинства пациентов с анемией хронического заболевания (АХЗ) цитокинового генеза также имеет место дефицит железа вследствие его перераспределения в организме. Железодефицитная анемия и АХЗ являются наиболее частыми патогенетическими формами анемии у больных с ХСН. В разных литературных источниках соотношение между ними существенно отличается [1].

В работах многих исследователей сообщается о связи АС с госпитализациями по поводу декомпенсации ХСН [4]. В 2000 г. [2] были опубликованы первые данные о влиянии анемии на прогноз у пациентов с ХСН. В последующем во многих исследованиях выявлены высокая ее распространенность и прямая связь с уровнем заболеваемости и смертности при ХСН [5].

По обобщенным данным, анемия встречается у 14,4-55% больных с ХСН [4]. Вероятно, это объясняется тяжестью основного заболевания, особенностями исследуемых популяций и различиями в подходах к диагностике анемий. При ХСН даже анемия легкого течения ассоциируется с ухудшением клинического состояния, снижением функциональной активности, адаптивными гемодинамическими изменениями, усугубляющими процессы ремоделирования левого желудочка (ЛЖ), дисфункцией почек и госпитализациями [7].

Цель исследования: Определение частоты, причин, особенностей клиники, прогностической значимости анемии при хронической сердечной недостаточности.

Материалы и методы: Работа проводилась на базе кафедры Внутренние болезни №3 СамГМО. Исследование включало в себя клиническое, лабораторное и инструментальное исследование госпитализированных пациентов с ХСН, развившейся на фоне ХРБС с целью изучения распространенности, причин развития, прогностического значения анемии при ХСН. Основными критериями включения были: наличие ХСН II-IV ФК по NYHA на фоне ХРБС; наличие анемии; возраст 20-60 лет. Критерии не включения: наличие других сердечно-сосудистых заболеваний (артериальная гипертензия, ИБС, кардиомиопатии); случаи недостаточности кровообращения вторичного происхождения (хроническое легочное сердце, тиреотоксическое сердце); возраст младше 20 и старше 60 лет; больные с онкологическими, системными, гематологическими заболеваниями и кровотечениями.

На первом этапе изучалась распространенность анемического синдрома у пациентов с ХСН на фоне ХРБС. Было обследовано 100 пациентов (71 женщин (71%), 29 мужчин (29%). Все больные были с установленным диагнозом хронической сердечной недостаточности, развившейся на фоне ХРБС II, III и IV ФК по NYHA, IА, IБ и III стадией по классификации Василенко-Стражеско. Возраст больных варьировал от 20 до 60 лет, средний возраст составил $47,50 \pm 1,02$ лет. Длительность заболевания в среднем составила $4,85 \pm 0,26$ лет. Количество госпитализаций за год составило $2,15 \pm 0,063$ раз. У 10 (10%) пациентов был диагностирован ХСН IV ФК по NYHA, у 48 (48%) – III ФК, у 42 (42%) – II ФК. Средний ФК ХСН составил $2,68 \pm 0,06$. Анемия определялась согласно критериям ВОЗ (снижение уровня гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин).

На втором этапе изучили причины развития анемического синдрома у пациентов с ХСН. Выявление причин анемии проводилось на основании клинических и лабораторных методов исследования: 1) стандартное клиническое обследование; 2) клинический анализ крови и мочи, 3)

биохимический анализ крови, включая сывороточное железо; 4) рентгенография органов грудной полости; 5) электрокардиография; 6) ЭХО-КГ. 7) определения уровня креатинина и мочевины.

На третьем этапе исследовали влияние анемического синдрома различной степени тяжести на клиническое течение, качество жизни и толерантность к физической нагрузке у больных с ХСН. Для определения ФК ХСН использовали шкалу оценки клинического состояния при ХСН. Во время осмотра больного врач задает вопросы и проводит исследования соответственно пунктам от 1 до 10. В карте отмечается число баллов, соответствующее ответу, которые в итоге суммируются. Всего максимально больной может набрать 20 баллов (терминальная ХСН), 0 баллов – полное отсутствие признаков ХСН. По ШОКС баллы соответствуют: I ФК ≤ 3 баллов; II ФК 4–6 баллов; III ФК 7–9 баллов; IV ФК > 9 баллов. 1. Одышка. 2. Изменился ли за последнюю неделю вес. 3. Жалобы на перебои в работе сердца. 4. В каком положении находится в постели. 5. Набухшие шейные вены. 6. Хрипы в легких. 7. Наличие ритма галопа. 8. Печень. 9. Отеки. 10. Уровень САД.

Для определения функционального класса сердечной недостаточности используют пробы с физической нагрузкой: тредмил-тест, велоэргометрию. Наиболее простым и доступным является тест с шестиминутной ходьбой. Тест с 6 минутной ходьбой — это еще один из методов диагностики сердечной недостаточности, но он используется больше не с целью ее подтверждения, а для определения функционального класса.

Миннесотский опросник качества жизни больных хронической сердечной недостаточностью (MLHFQ). Опросник содержит 21 вопрос, ответы на которые позволяют определить, насколько имеющаяся сердечная недостаточность ограничивает: во-первых, физические (функциональные) возможности больного справляться с обычными повседневными нагрузками (самообслуживание, толерантность к физическим, социальным, эмоциональным нагрузкам, необходимость иметь адекватный сон и отдых, мобильность и независимость); во-вторых, социально-экономические аспекты и общественные связи пациента (место в семье и участие в жизни семьи, материальное обеспечение и расходы на лечение, профессиональные обязанности, связь с друзьями и активный отдых); в-третьих, положительное эмоциональное восприятие жизни (ощущение себя обузой для семьи и друзей, потеря контроля над жизнью и над собой, страх за будущее и безысходность). Ответы на 21 предложенный вопрос должны быть даны больным самостоятельно. В итоге может быть набрана сумма баллов от 0 (невероятное, абсолютно лучшее качество жизни) до 105 (невероятное, катастрофически низкое качество жизни). При анализе результатов следует помнить, что большая величина качества жизни свидетельствует о более низком (худшем) уровне качестве жизни, и наоборот, меньшая - о более высоком (лучшем) уровне качества жизни.

Результаты и обсуждение: Анемия легкой, средней и тяжелой степени тяжести была выявлена у 100% больных ХСН. Уровень Hb у пациентов с анемическим синдромом колебался от 53 до 110 г/л, составляя в среднем $84,7 \pm 1,22$ г/л. Количество эритроцитов колебалось от $2,5$ до $4,0 \times 10^{12}/л$ (в среднем $3,42 \pm 0,04 \times 10^{12}/л$), уровень Ht от 22 до 41% (в среднем $33,0 \pm 3,7\%$).

По тяжести анемии были выявлены: анемия легкой степени тяжести у 27% больных (уровень Hb от 90 до 120/130 г/л, среднее количество эритроцитов – $3,74 \pm 0,05 \times 10^{12}/л$), анемия средней тяжести - у 58% больных (уровень Hb от 90 до 70 г/л, среднее количество эритроцитов – $3,4 \pm 0,003 \times 10^{12}/л$) и анемия тяжелой степени - у 15% пациентов (Hb менее 70 г/л, среднее количество эритроцитов – $2,89 \pm 0,07 \times 10^{12}/л$).

По данным литературы, степень анемии у больных ХСН имеет прямую корреляцию с возрастом больных [4], что не было характерно в наших исследованиях. Так, у больных анемией I, II и III степени возраст больных составил в среднем: $45,4 \pm 1,6$; $48,7 \pm 1,2$ и $47,1 \pm 4,2$ лет

соответственно ($P_{1;2;3}>0,05$). Средний возраст пациентов с анемией средней и тяжелой степени тяжести оказался достоверно выше чем у пациентов с анемией легкой степени тяжести, однако эти данные не подтвердились при статистическом анализе ($P>0,05$).

Как показали наши дальнейшие наблюдения, анемия легкой степени чаще диагностируется у мужчин (17 больных, 62,9%), анемия средней и тяжелой степени тяжести - у женщин. Это свидетельствует о том, что при ХСН частота развития анемии, средней и тяжелой степени больше наблюдается у женщин (83,5% из 73 больных).

У большинства пациентов длительность ХСН составила от 1 до 11 лет. Средняя длительность сердечной недостаточности у пациентов с анемией средней и тяжелой (4,97±0,31 лет и 6,33±0,71лет) степени тяжести оказались в выше, чем у пациентов с анемией легкой степени (3,56±0,28лет) ($p<0,001$).

У пациентов с анемией III степени тяжести частота госпитализаций в течение года (2,53±0,19 раза в год) превышала частоту госпитализаций у пациентов с I и II степенью анемии (1,85±0,1 и 1,59±0,07 раз в год) ($p<0,001$).

По мере снижения уровня Нв отмечалось увеличение ФК ХСН по NYHA. ХСН высокого ФК (III-IV) встречался у пациентов с анемией средней и тяжелой степени тяжести чаще, чем среди больных с анемией легкой степени тяжести (51% против 7%, $P<0,05$). Одновременно тяжелая ХСН по классификации Василенко-Стражеско (II Б-III стадии) выявлялась чаще у пациентов со средней и тяжелой анемией (72%), В то же время, при НК II А анемия выявляется в (28,1%).

При анализе корреляционной связи между концентрацией Нв и ФК ХСН по NYHA была выявлена обратная корреляционная связь средней силы $r = -0,6$ ($P<0,05$).

Причиной легкой степени анемии были выявлены: железодефицит не наблюдался, у 11,1% больных ХСН причиной анемии явилась ХПН, у 14,8% больных – гемодилуция и у 74% больных – анемия хронических заболеваний. При средней степени анемии эти причины выявляются соответственно – у 32,8%, 24,1%, 19% и 24,1% больных, а при тяжелой степени - у 33,3%, 20%, 46,7% и АХЗ у больных с тяжелой анемией не выявлялась. В целом у 22% больных выявилась гемодилуция, у 24% - железодефицитная анемия, у 20% - ХПН и у 34% - АХЗ. В ходе исследований была оценена тяжесть сердечной недостаточности по NYHA у пациентов с различной этиологией анемии. В группе пациентов с ХПН средний ФК ХСН составил 2,85±0,15, в группе гемодилуции – 3,24±0,08, у пациентов с дефицитом железа – 2,63±0,1, среди пациентов с анемией хронических заболеваний средний ФК ХСН составил 2,24±0,07. Клинически наиболее тяжелыми были пациенты с почечной недостаточностью и гемодилуцией, средний функциональный класс в этих группах был в пределах 3 ФК. Выраженность клинической тяжести сердечной недостаточности в остальных группах достоверно не различалась.

Для определения выраженности клинических проявлений ХСН использовали шкалу оценки клинического состояния (ШОКС). У больных с I степенью анемии показатель ШОКС составил 4-8 баллов (5,58±0,25), II степенью анемии 4-10 баллов (6,26±0,25), III степенью анемии 7-14 баллов (9,6±0,52).

Для оценки уровня качества жизни больных с ХСН и сопутствующей анемией был использован Миннесотский опросник качества жизни (MLHFQ). По нашим данным показатель качество жизни больных с ХСН и I степенью тяжести анемии ($n=27$) составила 36±1,25 балла, при II степени тяжести анемии ($n=58$) – 47,4±1,03 балла, при III степени тяжести анемии ($n=15$) – 59,9±2,46 балла.

Всем госпитализированным больным с ХСН и анемией для определения функционального класса сердечной недостаточности был проведен тест с шестиминутной ходьбой. Больные с ХСН и наличием сниженного уровня Нв продемонстрировали худшую толерантность к физической нагрузке. Так, больные с ХСН и I степенью тяжести анемии прошли дистанцию от 335 до 400 (в

среднем $348,33 \pm 10,55$) метров, больные с II степенью тяжести анемии от 120 до 370 (в среднем $270 \pm 8,24$) метров, больные с III степенью тяжести анемии – 110-205 ($152 \pm 8,33$) метров.

Ухудшение ФК ХСН и степени анемии способствует ухудшению качества жизни пациентов. Выраженность клинических проявлений ХСН по ШОКС имеет высокую прямую корреляцию с степенью анемии. У больных с ХСН при наличии пониженного уровня Hb диагностируется худшая толерантность к физической нагрузке и понижение качества жизни.

Заключение: Таким образом, из обследованных нами больных страдающих хронической сердечной недостаточностью, анемия выявляется у 100%. Определены возможные патогенетические механизмы развития анемии при хронической сердечной недостаточности. У 34% больных обнаружена нормохромная анемия хронических заболеваний, у 22% из них обусловлена непосредственно хронической сердечной недостаточностью, у 20% - кардиоренальным синдромом. У 24% больных гипохромная и микроцитарная анемия носила железодефицитный характер. Снижение гемоглобина при сердечной недостаточности способствует снижению толерантности к физическим нагрузкам, понижению качества жизни, что сопутствует декомпенсации ХСН, а соответственно и более частой госпитализации. Наличие выраженной анемии при ХСН сопровождается повышением функционального класса сердечной недостаточности и значительным ухудшением прогноза.

Список литературы

1. Арутюнов А.Г., Арутюнов Г.П. Повторные госпитализации у больных с синдромом острой декомпенсации ХСН. Особенности, прогностическая значимость, новые подходы к снижению риска их возникновения. Русский медицинский журнал 2012; 12: 612-614.
2. Дзяк Г.В., Василенко А.М., Василенко В.А. Анемия и хроническая сердечная недостаточность в реальной практике врача // Ж Здоровье Украины 2013; 6: 14-15.
3. Ефремова Е.В., Мензоров М.В., Сабитов И.А. Приверженность к лечению больных с хронической сердечной недостаточностью в условиях коморбидности. Ж Клиническая медицина 2015; 9: 20-24.
4. Ларина В.Н., Барт Б.Я. «Клинические проявления анемического синдрома и его значение в течении хронической сердечной недостаточности у больных пожилого возраста». Журнал Терапевтический архив 2014; 3:53-57.
5. Тайрова З. К., Шодикулова Г. З. Шоназарова НХ REVMATOID ARTRIT BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA KOMORBID KASALLIKLARINING UCHRASH CHASTOTASI //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2022. – Т. 3. – №. 4.
6. Fortin M., Stewart M., Poitras M.E., Almirall J. Maddocks H. A systematic review of prevalence studies on multimorbidity: Toward a more uniform methodology. Ann. Family Med. 2012; 10 (2): 142-151.
7. Kamolidinova T. Z., Zikriyeva S. G. Risk factors and features of coronary heart disease in patients with rheumatoid arthritis //journal of biomedicine and practice. – 2022. – Т. 7. – С. 6.
8. Zikriyeva S. G., Kamolidinova T. Z. Stratification of Cardiovascular Risk in Patients with Rheumatoid Arthritis. – 2023.
9. Van Deursen V.M., Urso R., Laroche C., Damman K., Dahlstrom analysis of the European Heart failure Pilot Survey. Eur. J. Heart Fail. 2014; 16: 103-111.
10. Shodikulova G. Z., Tairova Z. K. ECHOCARDIOGRAPHIC PARAMETERS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS //СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИДА COVID-19 ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАР ЮРАК ИЧИ ГЕМОДИНАМИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ БАҲОЛАШ. – 2017. – Т. 69. – №. 10. – С. 176.